

Análise da Influência das Fichas de Enchimento na Tração e Resistência ao Impacto em Peças Produzidas por Produção Aditiva

SILVA, Naylanda das G. S. da¹; CARDOSO, Marcia A²; SOARES, Edson M³; MENDES, D. C³; SILVA, Alisson C. R. da³; CANDIDO, Verônica S⁴

¹ Faculdade de Ciência e Tecnologia – C&T, Universidade Federal do Pará - UFPA

² Faculdade de Engenharia de Materiais – FEMAT, Universidade Federal do Pará - UFPA

³ Programa de Pós-Graduação em Ciência e Engenharia de Materiais – PPGCEM, Universidade Federal do Pará - UFPA

⁴ Instituto Militar de Engenharia – IME

✉ naylanda.sl@gmail.com

Resumo

A impressão 3D é uma técnica de manufatura que possibilita a prototipagem de peças e equipamentos com elevada precisão e detalhe; por essa razão, vem obtendo notória popularidade na indústria e na comunidade acadêmica, auxiliando no desenvolvimento de novos produtos. Entretanto, para alcançar essa finalidade, existe a necessidade de ajustar os parâmetros de impressão adequadamente para que se tenha eficácia na construção do protótipo. Portanto, é fundamental o conhecimento acerca do impacto das configurações e dos parâmetros de impressão nas propriedades do produto final. Diante de múltiplas configurações que permeiam a impressão 3D, destaca-se a forma de preenchimento da peça, pois essa configuração influencia a densidade da peça produzida, a quantidade de material utilizado e o tempo de impressão. Diante disso, este estudo avalia como a forma de preenchimento pode influenciar as propriedades mecânicas da peça confeccionada. Para isso, foram elaborados corpos de prova com diferentes formatos de preenchimento: retilíneo, honeycomb e tri-hexágono, possuindo preenchimento de 50% e um grupo de controle com 100% de preenchimento. Os corpos de prova foram impressos utilizando filamentos de ácido polilático (PLA) e submetidos aos ensaios de tração e impacto Izod, respectivamente, em concordância com as normas ASTM D638-14 e ASTM D256-23. As amostras foram desenvolvidas por deposição de material fundido (FDM), utilizando a impressora 3D K1 da marca Creality. Os modelos foram elaborados pelo software Fusion 360 da Autodesk e as peças foram fatiadas utilizando o software Orca Slicer 2.3.0. Ao todo, foram confeccionados sessenta e quatro corpos de prova (CPs), sendo distribuídos trinta e dois CPs para cada tipo de ensaio (tração e impacto). Os resultados do ensaio de tração visaram avaliar a resistência da peça ao ser

tracionada, sua deformação e seu módulo de Young. A amostra TC (100% preenchida) apresentou maior resistência à tração (54,82%) do que a amostra TH (honeycomb), além de mostrar módulo de Young superior (0,74 GPa). Por outro lado, ao avaliar o desempenho dos grupos retilíneo (TR), honeycomb (TH) e tri-hexágono (TTH), com 50% de preenchimento, é possível notar que o grupo TH apresentou maior resistência à tração (33,80 MPa), enquanto os grupos TR e TTH apresentaram, respectivamente, 31,42 e 30,05 MPa. Acerca do módulo de Young, o grupo TH apresentou melhor resultado (0,57 GPa), sendo superior a TR (0,49 GPa) e TTH (0,51 GPa). Por fim, uma análise microscópica mostrou que, quando tracionado, o principal mecanismo de falha é a delaminação entre camadas. Os dados extraídos do ensaio de impacto Izod apontaram que o grupo amostral IC (100% de preenchimento) obteve maior resistência ao impacto (77,20 J/m), absorvendo maior quantidade de energia (1 J). Os demais grupos — retilíneo (IR), honeycomb (IH) e tri-hexágono (ITH), com 50% de preenchimento — apresentaram o ITH como a segunda maior resistência ao impacto (41,98 J/m), com absorção de energia de 0,22 J. As amostras IR e IH mostraram menor valor de resistência ao impacto, 26,14 J/m e 26,16 J/m, e absorveram 0,33 J e 0,65 J, respectivamente.

Palavras-chave: impressão 3D, corpos de prova, ensaios mecânicos, forma de preenchimento.

1. Introdução

A impressão 3D é uma técnica de manufatura idealizada por Hideo Kodama em 1981 através da fotopolimerização, contudo, foi patenteada em 1984 por Chuck Hull que foi o desenvolvedor da primeira impressora 3D apresentada em 1986 ([1],[2],[3]). Também denominada como Manufatura Aditiva (AM), essa técnica de fabricação vem obtendo notória popularidade no século XXI, pois favorece o desenvolvimento de novos produtos que possam apresentar peças com formatos complexos [4]. Através da AM é possível investigar peças nas mais diversas dimensões, possuindo boa resolução em peças com dimensões pequenas, propiciando o desenvolvimento de protótipos com menor desperdício de material, poupando recurso e tempo de fabricação [4].

Por ser uma tecnologia emergente com alto potencial de trazer mudanças significativas à sociedade, a compreensão da impressão 3D vem sendo tópico de bastante interesse na comunidade acadêmica [5]. Diante de inúmeras técnicas de manufatura aditiva, destacam-se as técnicas de estereolitografia, por ser a técnica pioneira aplicada no funcionamento da primeira impressora 3D desenvolvida pelo Chuck Hull, e a modelagem por deposição de material fundido (FDM), atualmente, a técnica mais popular e acessível de impressão 3D ([2],[6]). As peças FDM são construídas pela deposição sequencial de camadas uma sobre a outra. Inicialmente, a matéria-prima utilizada está na forma de um filamento flexível, gradualmente amolecido e derretido, extrudado através de um bico aquecido para a plataforma de construção. O material depositado na plataforma rapidamente esfria e solidifica, após a

conclusão de uma camada, o mesmo passo repete-se até a finalização da peça [7]. Acerca do manuseio do maquinário, é importante ressaltar duas categorias de configurações que impactam o desempenho da peça produzida por AM: os parâmetros de máquina e os parâmetros de trabalho [4]. Os parâmetros de máquinas são as configurações correlacionadas a aspectos físicos dos equipamentos, destacam-se desses parâmetros os passos de extrusão, velocidade de impressão, taxa de resfriamento e temperaturas de bico e mesa de impressão [4].

Referente aos parâmetros de impressão, trata-se de configurações que irão modificar a forma como a peça será construída, influenciando diretamente em seu desempenho visual e mecânico. Cita-se desses parâmetros a altura de camada, largura de extrusão, quantidade de perímetros, preenchimento da região esparsa, formato de preenchimento nas regiões de base, esparsas e de topo, orientação da impressão e necessidade de suporte [4]. Essas configurações irão impactar diretamente na qualidade visual da peça, assim como em suas propriedades mecânicas [8]. A título de exemplo, menores alturas de camada adjunto de elevada largura de extrusão irão resultar em peças mais resistentes e com boa resolução, porém, possuindo elevado tempo de impressão [9]. Como alternativa, a seleção correta da forma de preenchimento da peça auxilia na otimização do tempo de impressão, nas propriedades mecânicas e na quantidade de material depositado [4]. Apesar de os parâmetros de máquina e impressora serem fundamentais na qualidade final do produto, eles necessitam de filamentos de boa qualidade para maximizar sua performance [4]. Logo, a classe dos materiais poliméricos é fundamental para a fabricação de estruturas e componentes leves [10]. Essa classe de material apresenta como característica boa resistência à corrosão, baixa densidade, baixo custo, flexibilidade de usinagem, boas propriedades mecânicas em relação ao peso e boas propriedades tribológicas, possibilitando a sua utilização como material alternativo em aplicações onde tradicionalmente são utilizados materiais metálicos ou cerâmicos [10]. Existem inúmeros materiais poliméricos que podem ser aplicados na manufatura aditiva, comumente, são utilizados o polietileno tereftalato glicol (PETG), a acrilonitrila butadieno estireno (ABS) e o ácido polilático (PLA) [11]. O PLA é um polímero inovador de origem natural e com impacto ambiental reduzido, sendo bastante popular na impressão 3D [12]. O PLA é definido como um polímero termoplástico, constituído por cadeias alifáticas obtidas pela policondensação do monômero 2-hidroxiácido propiônico, normalmente, através do isômero L-ácido láctico [13]. O L-ácido láctico pode ser obtido por meio de fontes renováveis de homofermentação o que confere ao PLA propriedades biocompatíveis, biorreabsorvíveis e biodegradáveis ([13], [14]). No presente estudo, foi utilizado o ácido polilático (PLA) como filamento polimérico, visando investigar a influência de parâmetros de trabalho nas propriedades mecânicas de peças produzidas por manufatura aditiva. Portanto, esse estudo investiga como os parâmetros de preenchimentos: Retilíneo, Honeycomb e Tri-hexágono, influenciam na resistência à tração e na energia de impacto absorvida pelas peças.

2. Metodologia

A metodologia consiste em fabricar corpos de prova por FDM e avaliar a resistência mecânica e de impacto das amostras. Os corpos de prova foram fabricados utilizando a impressora 3D Ender 3 V3 SE da marca Creality, utilizando filamento de PLA adquirido comercialmente da empresa 3D Lab LTDA. A Figura 1 expõe a manufatura dos corpos de prova de ensaio de Tração.

Figura 1 – Impressora 3D Creality: Ender 3 V3 – SE.

Foram fabricados corpos de prova com três tipos de formatos de preenchimento: retilíneo, honeycomb e o tri-hexágono, todos possuindo densidade de preenchimento de 50%. Também foram confeccionados corpos de provas 100% preenchidos, ao qual foram atribuídos como grupo de controle para fins comparativos. Ao todo, foram fabricados 56 corpos de prova para os ensaios de tração e impacto Izod, sendo estes distribuídos para todos os formatos de preenchimento, a Tabela 1 apresenta a distribuição dos corpos de prova e a nomenclatura adotada.

Tabela 1 - Dados para modelagem do corpo de prova.

Corpo de prova	Nomenclatura	Densidade de preenchimento	Quantidades
Tração retilíneo	TR	50%	8
Tração honeycomb	TH	50%	8
Tração tri-hexágono	TTH	50%	8
Izod retilíneo	IR	50%	8
Izod honeycomb	IH	50%	8

Izod tri-hexágono	ITH	50%	8
Tração retilíneo	TC	100%	8
Izod retilíneo	IC	100%	8

Os corpos de prova foram produzidos seguindo as normas ASTM D638-14 para o ensaio mecânico de tração e a ASTM D256 – 23 para o ensaio de impacto Izod. Os modelos 3D foram projetados através do software Fusion 360 da Autodesk, fatiados por intermédio do software Orca Slicer 2.3.0, gerando o arquivo em g-Code para impressão. No software do Orca Slicer é possível analisar a disposição das formas de preenchimento no corpo de prova. Na Figura 2, é exposto um exemplo de cada corpo de prova, a configuração dos corpos de impacto Izod, com os ângulos específicos em ITH 60°, IR 90°, IH 60° e IC 0°.

Figura 2 – Modelos 3D com os seguintes formatos de preenchimento: a) ITH, b) IR, c) IH, d) IC.

2.1. Ensaio mecânicos

O ensaio mecânico de tração foi efetuado na máquina universal de ensaios iM 50 da marca InterMetric, utilizando célula de carga de 5 kN com velocidade de ensaio de 2 mm/min. Os ensaios de impacto Izod foram realizados com auxílio da máquina de impacto de marca Samkoon utilizando martelo de 2,75 J com velocidade de queda de 3,5 m/s. A Figura 3 apresenta os maquinários utilizados para a realização dos testes.

Figura 3 – Máquina universal InterMetric iM 50; Máquina de impacto.

3. Resultados e discussão

3.1. Ensaio Mecânico de Tração

As Figuras 4, 5, 6 e 7 apresentam os resultados obtidos de resistência à tração. A Figura 4 apresenta as curvas de tensão e deformação.

Figura 4 – Curvas do ensaio dos corpos de prova tração.

Através desses resultados, é possível perceber que a amostra TC apresentou o comportamento com menor ductilidade, possuindo o valor de tensão máxima próximo à tensão

de fratura. [15] sugerem que esse comportamento de fratura frágil é decorrente da elevada densidade nos corpos de prova totalmente preenchidos, promovendo ligações mais fortes nas camadas impressas [15]. Quando essas camadas são submetidas a forças trativas, favorecem a distribuição de tensão entre as camadas, resultando em maior rigidez e na fratura frágil do corpo de prova [15].

Os demais grupos possuíram algum teor de ductilidade, possuindo uma região de escoamento (≈ 26 a 29 MPa dependendo do grupo) e uma região apresentando o LRT antes da tensão de fratura. Também é possível inferir dos resultados que a deformação das amostras aumentou com a adição de preenchimento. [16] sugerem que as características e o formato de preenchimento, influenciam nas propriedades mecânicas das peças impressas, inclusive a deformação. O autor sugere que quanto maior for a quantidade de pontos de ligação que o formato geométrico possuir, maior será a capacidade de distribuição de carga, conseqüentemente, de deformação. Portanto, baseado na Figura 4, sugere-se que o formato geométrico de honeycomb possui maior quantidade de pontos de ligação em relação aos demais grupos. A Figura 5 apresenta os valores obtidos para resistência a tração das amostras.

Figura 5 – Valores de resistência das amostras de tração.

É possível inferir que a amostra TC apresentou maior resistência à tração, possuindo um aumento de 54,82% em relação às amostras TH. Dentre as amostras com a região esparsa preenchida, a amostra TH apresentou maior resistência à tração, obtendo 33,80 MPa. As amostras TR e TTH apresentaram, respectivamente, 31,42 e 30,05 MPa de resistência à tração. Esses resultados apresentam desempenho superior a estudos como o de [17], que, ao avaliar a resistência à tração de corpos de prova com 60% de preenchimento no formato de honeycomb, obteve 32,94 MPa de resistência. O estudo de [18] investiga o formato retilíneo, obtendo 19,1 MPa,

valor inferior ao do presente estudo. É possível perceber que os formatos investigados nesse estudo apresentaram desempenho equivalente a formatos diferentes, como os formatos ZigZag e de grade, apresentados pelo estudo de [19]. Nesse estudo, o autor obteve resistência de 23,409 MPa para o formato ZigZag e resistência de 15,62 MPa utilizando o formato de grade. A Figura 6 apresenta o módulo de Young obtido pelos grupos amostrais.

Figura 6 – Módulo de Young das amostras.

É possível inferir que a amostra TC apresentou maior módulo de Young dentre os grupos amostrais, obtendo 0,74 GPa. As amostras TH, TR e TTH apresentaram, respectivamente, 0,57; 0,49 e 0,51 GPa. É possível notar que as amostras TR e TTH apresentaram valores inferiores em relação à amostra TH, contudo, o desvio padrão sugere que o grupo TR possa apresentar desempenho semelhante à amostra TH. Quando correlacionado com a literatura, o grupo de controle apresentou resultados inferiores a estudos como o de [20], que obtém módulo de 2,5 GPa para PLA puro. As amostras, por sua vez, apresentaram valores superiores ao estudo de [21], que obteve módulo de 275,6 MPa utilizando corpos de prova preenchidos (90%) com o formato de monoclinico. Porém, quando correlacionados com o [22], que utiliza padrões triangulares de preenchimento, resultando em corpos de prova com 534 MPa de módulo, as amostras TR e TTH apresentam resultados inferiores. Os valores de deformação (na tensão máxima) apresentados pelos grupos de análise podem ser visualizados pela Figura 7.

Figura 7 – Dados da tensão máxima das amostras de tração.

Acerca da deformação uniforme, as amostras apresentaram deformação na tensão máxima de 0.063; 0.023; 0.025 e 0.015 mm/mm, respectivamente para as amostras TC, TH, TR e TTH. Infere-se dos resultados que, na tensão máxima, as amostras não apresentaram discrepância nos valores de deformação, diferentemente da deformação na fratura do material, na qual as amostras TH, TR e TTH apresentaram maior ductilidade.

3.2. Microscopia Óptica

A Figura 8 apresenta a microscopia óptica (secção transversal) das amostras que foram submetidas ao ensaio de tração.

Figura 8 – Análise microscópica das amostras de tração.

Através da Figura 8 a), é possível notar que o principal mecanismo de falha é a delaminação de camadas de impressão. Enquanto através das figuras b), c) e d). Os pontos de concentração ocorrerão nas regiões de encontro das camadas, portanto, sendo os agentes responsáveis pelo aumento de deformação do material, isso evidencia-se pela formação de pontas nas camadas onde ocorreram as falhas, o que sugere que essas camadas absorviam a carga antes de serem fraturadas.

3.3. Ensaio Mecânico de Impacto Izod

Os gráficos a) e b) presentes na Figura 9 revelam os resultados obtidos pelo teste de impacto Izod.

Figura 9 – Na a) dados de energy em joule (J) e b) em energy intensity (J/m).

Inferese pela Figura 9 a) que o resultado de maior resistência ao impacto foi obtido pelas amostras IC produzidas com 100% de preenchimento, obtendo resistência ao impacto de 77.20 J/m. Esse resultado era esperado em virtude da maior densidade de preenchimento, pois a maior quantidade de camadas se conectando ajudam na distribuição e absorção de energia da amostra, como pode ser visualizado pela figura 1 b) que revela que a amostra IC absorveu maior quantidade de energia entre as amostras, absorvendo em torno de 1J de energia. O menor valor de resistência ao impacto foi medido para as amostras IR, possuindo resistência ao impacto de 26.14 J/m, absorvendo 0.334 J de energia. Os demais grupos, IH e ITH, possuíram, respectivamente, 26.16 e 41.98 J/m de resistência ao impacto, com a respectiva absorção de 0,65 e 0,22 J de energia.

Em relação ao desempenho da amostra ITH quando comparada aos grupos IH e IR, pode estar correlacionada a vazios microestruturais nas camadas polimérica que podem contribuir para uma maior resistência ao impacto em certos cenários [23].

4. Conclusão

Os resultados deste estudo demonstram claramente que a configuração de preenchimento, incluindo densidade e formato, influencia significativamente as propriedades mecânicas de peças produzidas por impressão 3D.

Nos ensaios de tração, observou-se que as amostras com 100% de preenchimento (TC) apresentaram a maior resistência à tração (54,82% superior à amostra TH) e o maior módulo de Young (0,74 GPa), porém com menor ductilidade, caracterizando uma fratura frágil devido à maior densidade e ligações mais fortes entre as camadas. Entre os preenchimentos parciais (50%), o padrão honeycomb (TH) destacou-se com a maior resistência à tração (33,80 MPa),

sugerindo uma maior capacidade de distribuição de carga e deformação devido à sua geometria. O principal mecanismo de falha identificado foi a delaminação de camadas.

Em relação aos ensaios de impacto Izod, as amostras com 100% de preenchimento (IC) exibiram a maior resistência ao impacto (77,20 J/m) e absorção de energia (cerca de 1 J), conforme esperado devido à sua densidade superior. Entre os formatos de 50% de preenchimento, o tri-hexágono (ITH) obteve a segunda maior resistência ao impacto (41,98 J/m), um desempenho que pode estar associado a vazios microestruturais nas camadas poliméricas. Em suma, a escolha do padrão de preenchimento é um fator crítico para otimizar o desempenho mecânico de componentes fabricados via manufatura aditiva.

Referências

- [1] Caussin E, Moussaylly C, Goff SL, Fasham T, Cheyne MT, Tapie L, Dursun E, Attal JP, François P. Vat Photopolymerization 3D Printing in Dentistry: A Comprehensive Review of Actual Popular Technologies. *Materials*. 2024; 17: 950. DIO: <https://doi.org/10.3390/ma17040950>.
- [2] Shahar FS, Sultan MTH, Grzejda R, Lukaszewicz A, Oksiuta Z, Krishnamoorthy RR. Harnessing the potential of natural composites in biomedical 3d printing. *Materials*. 2024; 17(24):6045. DOI: <https://doi.org/10.3390/ma17246045>.
- [3] Sarkar Z, Singh H, Iqubal MK, Baboota S, Khan S, Parveen R, Ali J. Involvement of macromolecules in 3d printing for wound healing management: a narrative review. *Int J Biol Macromol*. 2024 282(3):136991. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.ijbiomac.2024.136991>.
- [4] Kristiawan RB, Imaduddin F, Ariawan D, Ubaidillah Arifin Z. A review on the fused deposition modeling (FDM) 3d printing: filament processing, Materials, and printing parameters. *Open Eng*. 2021; 11(1):639–649. DOI: <https://doi.org/10.1515/eng-2021-0063>.
- [5] Aguiar LCD. Um processo para utilizar a tecnologia de impressão 3D na construção de instrumentos didáticos para o ensino de ciências. [Dissertação]. 2016. Disponível em: <https://repositorio.unesp.br/entities/publication/2b62be68-eob4-47c2-9674-8ce3fdedc564>.
- [6] Lee CH, Padzil FNBM, Lee SH, Ainun ZMA, Abdullah LC. Potential for natural fiber reinforcement in pla polymer filaments for fused deposition modeling (FDM) additive manufacturing: a review. *Polymers*. 2021; 13(9):1407. DOI: <https://doi.org/10.3390/polym13091407>.
- [7] Kousiatza C, Karalekas D. In-situ monitoring of strain and temperature distributions during fused deposition modeling process. *Mater Des*. 2016; 97: 400-406. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.matdes.2016.02.099>.

- [8] Farashi S, Vafae F. Effect of printing parameters on the tensile strength of FDM 3D samples: a meta-analysis focusing on layer thickness and sample orientation. *Prog Addit Manuf.* 2022; 7: 565-582. DOI: <https://doi.org/10.1007/s40964-021-00247-6> .
- [9] Yang L, Shujuan, Yuan Q. Experimental Investigations for Optimizing the Extrusion Parameters on FDM PLA Printed Parts. *JMEPEG* . 2018; Volume (28):Páginas 169-182. DOI: <https://doi.org/10.1007/s11665-018-3784-x>.
- [10] Korga S, Barszez M, Zgryza L. The effect of the 3d printout filling parameter on the impact strength of elements made with the fdm method. *Iop Conf. Ser Mater Eng.* 2019; 710:012027. DOI: 10.1088/1757-899x/710/1/012027.
- [11] Prajapati S, Sharma JK, Kumar S, Pandey S, Pandey MK. A review on comparison of physical and mechanical properties of pla, abs, tpu, and petg manufactured engineering components by using fused deposition modelling. *Mater Today Proc.* 2024; 2214-7853. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.matpr.2024.05.018> .
- [12] Naser AZ, Deiab I, Defersha F, Yang S. Expanding poly(lactic acid) (pla) and polyhydroxyalkanoates (PHAs) applications: a review on modifications and effects. *Polymers.* 2021; 13(23):4271. DOI: <https://doi.org/10.3390/polym13234271>.
- [13] Castro-Aguirre E, Iñiguez-Franco F, Fang X, Auras R. Poly(lactic acid) - Mass Production, Processing, Industrial Applications, and end of Life. *Adv Drug Deliv Ver.* 2016; 107: 333–366. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.addr.2016.03.010>.
- [14] Tümer EH, Erbil HW. Extrusion-based 3d printing applications of pla composites: a review. *Coating.* 2021; 11:390. DOI: <https://doi.org/10.3390/coatings11040390>.
- [15] Harpool TD, Alarifi IM, Alshammari BA, Aabid A, Bai M, Malik RA, Sayed AM, Asmatulu R, El-bagory TMAA. Evaluation of the infill design on the tensile response of 3D printed polylactic acid polymer. *Materials.* 2021; 14(9): 2195. DOI: <https://doi.org/10.3390/ma14092195>.
- [17] Rogelj A, Liovic D, Hozdic E, Franulovic M, Mijovic B. Influence of cooling lubricants and structural parameters on the tensile properties of fff 3d-printed pla and pla/carbon fiber composites. *Polymers.* 2021; 17(13):1797. DOI: <https://doi.org/10.3390/polym17131797> .
- [18] Khan SF, Zakaria H, Chong YL, Saad MAM, Basarruddin K. Effect of infill on tensile and flexural strength of 3d printed pla parts. *Iop Conf. Ser Mater Sci Eng.* 2018; 429:012101. DOI:10.1088/1757-899x/429/1/012101 .
- [19] Yeoh CK, Cheah CS, Pushpanathan R, Song CC, Tan MA, Teh PL. Effect of infill pattern on mechanical properties of 3d printed pla and cpla. *Iop Conf Ser Mater Sci Eng.* 2020; 957:012064. DOI:<https://doi.org/10.1088/1757-899x/957/1/012064>.

- [20] Aragón-Gutierrez A, Arrieta MP, López-González M, Fernández-García M, López D. Hybrid Biocomposites Based on Poly (lactic acid) and Sílica Aerogel for Food Packaging applications. *Materials*. 2020; 13(21), 4910. DOI:<https://doi.org/10.3390/ma13214910> .
- [21] Hamoud M, Elshalakany AB, Gamil M, Mohamed H. Investigating the influence of 3D printing parameters on the mechanical characteristics of FDM fabricated (PLA/Cu) composite material. *Int J Adv Manuf Technol*. 2024 134: 3769–3785. DOI: <https://doi.org/10.1007/s00170-024-14313-0>.
- [22] Moradi M, Aminzadeh A, Rahmatabadi D, Hakimi A. Experimental investigation on mechanical characterization of 3d printed pla produced by fused deposition modeling (FDM). *Mater Res Express*. 2021; 8(3): 035304. DOI: <https://doi.org/10.1088/2053-1591/abe8f3> .
- [23] Czyzewski P, Marciniak D, Nowinka B, Bielinski M. Influence of Extruder's Nozzle Diameter on the Improvement of Functional Properties of 3D-Printed PLA Products. *Polymers*. 2022; 14: 356. DOI: <https://doi.org/10.3390/polym14020356>.